
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.11142429

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ У ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ

COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF-ESTEEM

ВОЩЕНКО ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА,
Кубанский государственный университет.

VOSHCHENKO LYUBOV VALERYEVNA,
Kuban State University.

Статья посвящена изучению копинг-стратегий у подростков с разным уровнем самооценки. Раскрывается понятие «копинг-стратегия» и определяется значение ее реализации в жизни подростка. Копинг-стратегия рассматривается как социально-значимый способ адаптации и психологического благополучия ребенка подросткового возраста. Приводятся результаты анализа связи жизнестойкости копинг-стратегии и самооценки подростков 14-16 лет. Сделан вывод о влиянии уровня самооценки на отражение различных видов копинг-стратегий в жизни подростков. Отмечено, что анализ особенностей копинг-стратегии, которые характеризуют личность в подростковом возрасте позволяет выявлять эффективные стратегии, направленные на решение критических ситуаций.

The article is devoted to the study of coping strategies in adolescents with different levels of self-esteem. The concept of "coping strategy" is revealed and the importance of its implementation in the life of a teenager is determined. The coping strategy is considered as a socially significant way of adaptation and psychological well-being of a teenage child. The results of the analysis of the relationship between the resilience of the coping strategy and the self-esteem of adolescents aged 14-16 years are presented. The conclusion is made about the influence of the level of self-esteem on the reflection of various types of coping strategies in the lives of adolescents. It is noted that the analysis of the features of the coping strategy that characterize a person in adolescence makes it possible to identify effective strategies aimed at solving critical situations.

Ключевые слова: копинг-стратегия, самооценка, подростковый возраст, стрессовая ситуация, социальная среда, становление личности, адаптация.

Key words: coping strategy, self-esteem, adolescence, stressful situation, social environment, personality formation, adaptation.

Современная социальная среда развивается довольно быстрыми темпами и является динамичной и противоречивой системой. Определенный уровень развития социальной сферы отражается в предъявлении к обществу в целом, и личности в частности,

ряда требований. Система характеризуется наличием большого количества неоднозначных стрессовых ситуаций, с которыми сталкивается человек в социальной жизни. Данные ситуации оцениваются лично каждым индивидом, как стрессовые и нарушающие определенный уровень жизни. В связи с тем, что неоднозначные и стрессовые ситуации возникают часто, перед человеком стоит задача в поиске оптимальных решений таких ситуаций.

Актуальным становится вопрос поиска адаптивных ресурсов личности, которые помогут в решении неоднозначных ситуаций. К таким качествам личности относятся: уровень самооценки, коммуникативно-профессиональная компетентность, эмоционально поведенческая гибкость, стрессоустойчивость, которые позволяют находить различные выгодные решения и благополучно существовать в социокультурных отношениях.

Одним из стрессогенных и конфликтных периодов в жизни человека является подростковый. В подростковом возрасте происходит включение подростков во взрослую жизнь и они сталкиваются со стрессовыми ситуациями, которые несомненно требуют решения [1]. Поэтому подросток осуществляет поиск эффективной стратегии поведения. Важным целью исследований в области современной психологии является поиск способов преодоления стресса и сохранения определенной устойчивости в данный период. К таким способам относятся изучение и анализ различных копинг-стратегий у подростков. Однако влияние уровня самооценки подростков на определение копинг-стратегии изучено недостаточно.

В статье мы рассмотрим вопрос отражения различных копинг-стратегий в жизни подростков с разным уровнем самооценки.

Поведение личности в подростковом возрасте находится в стадии активного формирования. Это утверждение в своих исследованиях подтверждают отечественные авторы: Л.И. Вассерман, Н.И. Ветрова, Т.О. Гордеева, С.К. Нартова-Бочавер, Н.А. Сирота, И.П. Стрельцова, В.М. Ялтносский и др.

С.К. Нартова-Бочавер рассматривает «копинг» или преодоление «как индивидуальный способ взаимодействия человека в ситуации в соответствии с собственной логикой и значимостью личности» [8].

В трудах Н.А. Сироты и В.М. Ялтносского «копинг-поведение» рассматривается как «определенная деятельность индивида, направленная на сохранение и поддержание определённого уровня равновесия между возникающими требованиями среды и имеющимся у индивида ресурсами, которые будут удовлетворять эти требования» [10]. Автор выделяет такие кризисные ситуации в жизни подростка, как взаимоотношения с семьёй, отношения со сверстниками, отношения со значимыми взрослыми, проблемы и трудности, возникающие в школе, трудности, связанные со здоровьем [12].

Центральным аспектом становления личности в подростковом возрасте является развитие самосознания на новом уровне, формирование Я-концепции. В ходе формирования Я-концепции закладывается основа для формирования самооценки. У подростка появляется потребность в изучении себя, своих особенностей, возможностей и уникальности [4]. Процессы, связанные с развитием компонентов жизнестойкости, находятся на уровне формирования и становления. К таким процессам относится становление самооценки на основе сознательного выбора, а также особенности отношения к трудностям и переживаниям. Уровень самооценки у подростка формируется не самостоятельно, а вырабатывается в ходе решения жизненных трудностей и рассматривается как фактор личностного роста [5]. Исходя из этого, должны сформироваться освоенные навыки копинг-стратегии, которые в дальнейшем реализуются подростками. Непосредственное влияние на процесс становления самооценки оказывает общество. Поэтому важно определить уровень и основные аспекты формирования самооценки на начальном этапе, чтобы проанализировать эффективную личную копинг-стратегию.

С целью выявления взаимосвязи самооценки и становления определенной копинг-стратегии было проведено исследование среди подростков 14-16 лет. Была выдвинута гипотеза исследования, которая заключается в том, что использование определенной копинг-стратегии зависит от уровня самооценки подростка. Исследования проводились с использованием методик: Тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Расказовой); Методика диагностики самооценки личности Дембо-Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан).

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа показателей компонентов жизнестойкости и копинг-стратегий у девушек

Копинг-стратегии	Компоненты жизнестойкости			
	В	К	Р	Ж
самоконтроль	-0,23*	-0,21*	-0,05	-0,23*
планирование решения проблемы	0,20	0,31*	-0,03	0,24*
принятие ответственности	-0,31*	-0,18	-0,09	-0,26*
положительная переоценка	0,20	0,26*	0,13	0,24*
поиск социальной поддержки	0,23*	0,12	-0,06	0,17
дистанцирование	-0,31*	-0,28*	-0,12	-0,30*
Бегство-избегание	-0,44*	-0,48*	-0,24*	-0,48*

* – значимые корреляции для $p < 0,05$
 Компоненты жизнестойкости: В – вовлеченность, К – контроль, Р – принятие риска, Ж – жизнестойкость.

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа показателей компонентов жизнестойкости и самооценки у девушек

Шкалы самооценки и притязаний	Компоненты жизнестойкости			
	В	К	Р	Ж
<i>Шкалы самооценки</i>				
уровень достижений	0,42*	0,36*	0,29*	0,43*
волевой	0,39*	0,44*	0,18	0,42*
способный	0,28*	0,32*	0,16	0,32*
уверенный	0,56*	0,49*	0,09	0,52*
признаваемый другими	0,48*	0,37*	0,12	0,45*
счастливый	0,58*	0,37*	0,30*	0,54*
самооценка	0,54*	0,52*	0,17	0,53*
<i>Шкалы притязаний</i>				
уровень достижений	0,08	0,11	0,22*	0,14
уверенный	0,22*	0,21*	0,10	0,23*
признаваемый другими	0,19	0,27*	0,17	0,25*
счастливый	0,29*	0,26*	0,39*	0,36*
притязания	0,35*	0,34*	0,30*	0,40*
<i>Расхождение между уровнями притязаний и самооценки</i>	-0,44*	-0,41*	0,02	-0,39*

* – значимые корреляции для $p < 0,05$

В ходе исследования было выявлено, что все шкалы самооценки напрямую связаны с компонентами жизнестойкости, за исключением критерия принятия риска. Большинство шкал притязания имеют прямую связь с компонентами жизнестойкости.

Отмечается высокий уровень показателей самооценки притязаний, что говорит о реалистичности и формировании адекватных представлений о своих возможностях. Данный показатель отражает особенность формирования адекватной самооценки и ее влияние, как одного из важнейших факторов личностного развития. Однако наблюдается низкая взаимосвязь между уровнем самооценки и притязаний и принятием риска, которая заключается в том, что в силу возраста подросток не обладает достаточно развитым умением осмыслить полученный опыт и учитывать его при реализации копинг-стратегии.

В целом, анализируя полученные результаты, видим, что они подтверждают нашу гипотезу. Уровень самооценки напрямую влияет на выбор копинг-стратегии. Адекватная положительная самооценка является одним из важнейших факторов и ресурсов жизнестойкости. Такой уровень самооценки у подростка проявляется в склонности к оценке своих способностей и успехов на должном уровне, а также к благоприятному проживанию стрессовых ситуаций.

В ходе исследования также был проведен сравнительный и статистический анализ данных. Испытуемые были разделены на группы: с очень высокой самооценкой, высокой самооценкой, средней и низкой.

Подростки с очень высокой зачастую неадекватной самооценкой используют для решения стрессовых ситуаций стратегию «Разрешение проблемы». Эта стратегия направлена на самостоятельный выход из сложной сложившейся ситуации и поиск необходимых решений самостоятельно [3]. Подростки, у которых завышенная самооценка, будут применять эту стратегию для реализации, когда не требуется помощь посторонних людей. Только 11% подростков с очень высокой самооценкой применяют стратегию «Социальная поддержка», которая предполагает решение сложной ситуации при помощи окружающих.

Следующая группа подростков с адекватной высокой самооценкой показывает, что 45% подростков выбирают стратегию поведения «Разрешение проблемы» и примерно 30% использует стратегию «Социальной поддержки». В данном случае говорим о том, что подростки обладают навыком оценивания ситуации и способны направлять силы и ресурсы эффективно для решения проблем [7].

У подростков со средней адекватной самооценкой наблюдаются такие копинг-стратегии, как: «Разрешение проблем» и «Социальная поддержка». Адекватная самооценка позволяет правильно оценивать свои возможности при решении стрессовой ситуации и проводить анализ по выбору эффективной поведенческой стратегии.

Группа подростков с заниженной самооценкой отражает копинг-стратегию «Избегание», что является особенностью данной группы испытуемых. Скорее всего, связано это с тем, что у подростков на достаточно низком уровне развиты навыки самоуважения, преобладает высокий уровень неуверенности. Сложную ситуацию в данном случае подросток предпочитает избегать.

Подводя итог, стоит отметить, что испытуемые с завышенной самооценкой и с высоким уровнем самооценки используют в своей жизни копинг-стратегии «Разрешение проблем». В большинстве случаев подростки с заниженной самооценкой используют копинг-стратегию «Избегание», с адекватной самооценкой – копинг-стратегии «Разрешение проблем», «Социальной поддержки или изоляция».

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о непосредственно прямом влиянии уровня самооценки подростка на используемую им копинг-стратегию. Результаты исследования позволяют планировать и реализовывать образовательную и воспитательную деятельность педагогов, исходя из анализа поведения подростков в сложной стрессовой си-

туации. Анализ особенностей копинг-стратегии, которые характеризуют личность в подростковом возрасте, помогает выявлять эффективные стратегии, направленные на решение критичных ситуаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. 1994. № 1. С. 3-18.
2. Ветрова И.И. Развитие регуляции поведения в подростковом возрасте: соотношение стратегий совладания, контроля поведения и психологических защит // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 339. С. 135-138.
3. Воеводин И.В. Копинг-поведение при аддиктивных состояниях: относительность критериев адаптивности. Томск: СГМУ, 2002. 77 с.
4. Гуцунаева С.В. Копинг-стратегии подростков с различным уровнем жизнестойкости // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 3-1. С. 92-95.
5. Ильин Е.П. Различия в копинг-стратегиях (преодолевающем поведении) и в использовании защитных механизмов // Психология индивидуальных различий. СПб.: Питер, 2004. С. 412-431.
6. Исакова О.П. Копинг-стили // Психология здоровья; под ред. Г.С. Никифорова. СПб.: Питер, 2003. С.334-335.
7. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М. : Смысл, 2006. 63 с.
8. Нартова-Бочавер С.К. "Coping behavior" в системе понятий психологии личности // Психологический журнал. 1997. № 5. С. 20-30.
9. Особенности формирования жизнестойкости и совладания с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями несовершеннолетних в образовании / под ред. Ю.Н. Денисова. Барнаул, 2014. 184 с.
10. Сирота Н.А. Профилактика и психотерапия нарушений психосоциальной адаптации у подростков / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. М.: РИО МГМСУ, 2014. 72 с.
11. Тышкова М. Исследование устойчивости детей и подростков в трудных ситуациях // Вопросы психологии. 1987. № 1. С. 27-34.
12. Ялтонский В.М. Копинг-стратегии поведения у наркозависимых и здоровых людей: дис. ... канд. психол. наук. Л., 1996. 187 с.

© *Вощенко Л.В.*, 2024.